

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
HUQUQNI MUHOFAZA QILISH AKADEMIYASI**

**ZAMONAVIY CHAQIRIQLAR
SHAROITIDA QONUN
USTUVORLIGINI TA'MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari

T O ' P L A M I

1-JILD

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
HUQUQNI MUHOFAZA QILISH AKADEMIYASI**

**ZAMONAVIY CHAQIRIQLAR SHAROITIDA
QONUN USTUVORLIGINI TA’MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

T O ‘ P L A M I

1-JILD

С Б О Р Н И К

материалов международной научно-практической конференции на
тему:

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**

1-ТОМ

**ENSURING THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF
MODERN CHALLENGES: PROBLEMS AND
SOLUTIONS**

Materials of the international conference Collection

Volume I

Toshkent -2026

in sufficient detail (paragraphs “III”, paragraph “c”, Article 16 of UCP-600).

In conclusion, I would like to emphasize that in the analysis of civil legislation governing letters of credit it was noted that the legislator did not fully take into account the legal nature of the letter of credit.

Based on this, it is required to further study the legal nature of the letter of credit as a complex legal phenomenon, in conjunction with all its structural elements, and develop appropriate proposals and recommendations in this area.

**ШАЙЗАКОВ ШОДИЁР
ИБРАГИМОВИЧ**

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси
марказ бошлиғи, ю.ф.ф.д.(PhD),
доцент

**ҚАДИМГИ РИМДА ФУҚАРОЛИК СУД ХУЖЖАТЛАРИНИ
АПЕЛЛЯЦИЯ ТАРТИБИДА ТЕКШИРИШ
ИНСТИТУТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ**

Аннотация: Ушбу мақолада Қадимги Римда фуқаролик суд хужжатларини апелляция тартибида текшириш институтининг вужудга келиши, шаклланиши ва ривожланиши босқичлари таҳлил қилинган. Муаллиф апелляция институтининг пайдо бўлиши давлатчилик, марказлашган ҳокимият ва суд тизимининг иерархик ривожланиши билан узвий боғлиқ эканини ёритади. Мақолада Рим фуқаролик процессидаги легисакцион, формуляр ва экстраординар жараёнларнинг ўзига хос хусусиятлари, дастлаб суд қарорларининг шикоят қилинмаслиги, кейинчалик эса *restitutio in integrum*, *supplicatio* ва *appellatio* каби шакллар орқали қарорларни қайта кўриб чиқиш имкониятлари шаклланиши илмий жиҳатдан асосланган. Шунингдек, экстраординар процесс даврида апелляция институтининг мустақил ҳуқуқий восита сифатида қарор топиши, унинг ташкилий-ҳуқуқий белгилари, шикоят бериш муддатлари, апелляциянинг ижрони тўхтатувчи таъсири ва юқори инстанция судининг ишни янгидан кўриб чиқиш ваколатлари ёритилган. Мақолада Рим ҳуқуқида апелляция институтининг шаклланиши кейинги давр

фуқаролик процессуал ҳуқуқи тараққиёти учун муҳим тарихий ва назарий асос бўлиб хизмат қилгани ҳақида хулоса чиқарилган.

Калит сўзлар: Рим ҳуқуқи, фуқаролик суд ҳужжатлари, апелляция институти, суд қарорлари, экстраординар процесс, легисакцион жараён, формуляр жараён, *restitutio in integrum*, *supplicatio*, *appellatio*, суд инстанцияси, фуқаролик процесси, суд ҳужжатларини қайта текшириши.

Аннотация: В данной статье проанализированы возникновение, становление и этапы развития института проверки гражданских судебных актов в апелляционном порядке в Древнем Риме. Автор раскрывает, что появление института апелляции было неразрывно связано с развитием государственности, централизованной власти и иерархическим развитием судебной системы. В статье научно обоснованы особенности легисакционного, формулярного и экстраординарного процессов в римском гражданском судопроизводстве, первоначальное отсутствие возможности обжалования судебных решений, а также последующее формирование возможностей пересмотра решений через такие формы, как *restitutio in integrum*, *supplicatio* и *appellatio*. Кроме того, освещается становление института апелляции как самостоятельного правового средства в период экстраординарного процесса, его организационно-правовые признаки, сроки подачи жалобы, приостанавливающее исполнение действие апелляции, а также полномочия суда вышестоящей инстанции по новому рассмотрению дела. В статье сделан вывод о том, что формирование института апелляции в римском праве послужило важной исторической и теоретической основой для последующего развития гражданского процессуального права.

Ключевые слова: римское право, гражданские судебные акты, институт апелляции, судебные решения, экстраординарный процесс, легисакционный процесс, формулярный процесс, *restitutio in integrum*, *supplicatio*, *appellatio*, судебная инстанция, гражданский процесс, пересмотр судебных актов.

Abstract: This article analyzes the origin, formation, and stages of development of the institution of appellate review of civil judicial acts in Ancient Rome. The author explains that the emergence of the institution of appeal was inextricably linked with the development of statehood, centralized authority, and the hierarchical evolution of the judicial system. The article provides a scholarly substantiation of the specific features of the *legis actiones*, formulary, and extraordinary proceedings in Roman civil procedure, the initial absence of the possibility to challenge court decisions, and the subsequent formation of mechanisms for reviewing decisions through such forms as *restitutio in integrum*,

supplicatio, and appellatio. In addition, the article examines the establishment of the institution of appeal as an independent legal remedy during the period of extraordinary procedure, its organizational and legal characteristics, the time limits for filing appeals, the suspensive effect of an appeal on enforcement, as well as the powers of the higher court to reconsider the case. The article concludes that the formation of the institution of appeal in Roman law served as an important historical and theoretical foundation for the subsequent development of civil procedural law.

Keywords: Roman law, civil judicial acts, institution of appeal, court decisions, extraordinary procedure, legis actiones procedure, formulary procedure, restitutio in integrum, supplicatio, appellatio, judicial instance, civil procedure, review of judicial acts.

Фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар билан боғлиқ низолар турли даврларда вужудга келиши билан бир қаторда, унда иштирок этувчи тарафлар қабул қилинган қарордан ўз норозиликларини у ёки бу шаклда юқори турувчи шахсларга шикоят қилишнинг элементлари тарихий манбаларда кўплаб учрайди.

Инсоният тарихида давлат ривожланишининг илк куртаклари қадимги Римга бориб тақалиши ҳаммамизга маълум.

Марказий давлат ҳокимияти аввал умуман мавжуд бўлмаган, кейинчалик судни ўз ҳокимиятига бўйсиндириш ва унинг фаолиятини назорат қилиш ҳамда бўйсиндиришга заифлик қилган. Шу сабабли ҳам суд қарорлари яқуний шаклда чиқарилган ва суд қарори устидан ҳеч қандай шаклда шикоят қилинмаган. Бироқ кейинчалик, марказлашган давлат ҳокимияти аста-секин ривожланиб, кучайиб борар экан, у халқ муассасаларини ўз назоратига бўйсундиришга интилган, суд ҳам аста-секинлик билан мустақиллигини йўқота борган. Натижада марказий ҳокимият томонидан суд ва бошқа муассасалар қарорларини текшириш ҳуқуқи вужудга келган ҳамда шу билан боғлиқ равишда жамият аъзоларининг суд ва бошқарув органлари ҳаракатлари устидан шикоят билан мазкур ҳокимиятга мурожаат қилиш ҳуқуқи пайдо бўла бошлаган.

Шуни таъкидлаш керакки, давлатчилик тараққиётининг бу даврида мавжуд бўлган қарорларни низолаш усуллари бир суд

қарорини бошқа суд томонидан тузатишга эмас, балки ўша қарорни айнан шу суднинг ўзи бекор қилишига қаратилган.

Ҳатто давлат ривожланишининг дастлабки босқичларида ҳам суд эркин ва мустақил жамоат-фуқаровий институт сифатида намоён бўлган ва бу ҳолат суд қарорининг яқуний бўлиши ҳамда шикоят қилиш объекти ҳисобланмаслигини шартлаб берган. Вақт ўтиши билан давлат ҳокимияти мустақамланиб, суд тизими ривожланди ва шу туфайли марказий ҳокимият органлари томонидан суд қарорларини текшириш имконияти пайдо бўлди. Ривожланишнинг бу илк босқичида апелляция суди мавжуд бўлмаган ва суд қарорини бекор қилиш ёки ўзгартириш масаласи қарор қабул қилган айнан ўша суднинг ўзида муҳокама этилган¹.

Суд қарорларини шикоят қилиш имконияти апелляция институти билан узвий боғлиқлиги ҳақида қарашлар мавжуд бўлиб, Ф.М.Дмитриев таъкидлашича, “апелляция ҳар бир халқ ҳаётидаги энг кеч пайдо бўлган ҳодисалардан бири ҳисобланади”².

Апелляция тартибидаги шикоят қилиш усули фақат марказий давлат ҳокимияти етарлича кучайиб, мустақамланиб, халқ судини ўз назоратига бўйсундиришга ёки ҳатто уни иерархик бўйсунув асосида, яъни қуйи судларни юқори судларга бўйсундириш тизими асосида ташкил этилган ўз муассасалари билан алмаштиришга етарли даражада куч ва имкониятга эга бўлгандагина вужудга келиши мумкин эди³.

Шундай қилиб, шикоят қилиш жараёни ушбу сўзнинг кенг маънода бевосита суд тизими ва ҳар бир аср ҳамда ҳар бир мамлакатда ҳуқуқнинг ривожланиш даражаси билан боғлиқдир.

Бу масалалар Қадимги Рим давлати ва ҳуқуқи, шунингдек Европа халқлари давлатчилиги ва ҳуқуқи ривожланиши тарихида ҳам ўз аксини топган.

¹ Kobakhidze A. 2003. Civil Procedure Law. Tbilisi. “Georgian Herald” edition.

² Дмитриев Ф. М. История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до Учреждения о губерниях. М., 1899. С. 1-2.

³ Ўша манба.

Рим давлатчилигида бузилган ҳуқуқни ҳимоя қилиш учун урф-одатлар қўлланилган бўлиб, уларга кўра энг оғир жазо уруғдан четлаштириш ҳисобланган. Урф-одатлар ўрнини ўзбошимчалик ёки ўзини ўзи ҳимоя қилиш эгаллаган. Айрим ҳолларда қонли қасосдан ҳам фойдаланилган. Ўз ҳуқуқи ғайриқонуний равишда бузилган деб ҳисоблаган ҳар бир шахс ҳуқуқбузарларга ўз кучи ва оиласининг кучи билан жавоб қайтарган. Кейинчалик ўзини ўзи ҳимоя қилиш XII жадвал қонунларида ҳам мустаҳкамлаб қўйилган бўлиб, улар кредиторнинг мажбуриятини бажармаган қарздорга нисбатан шахсан таъсир чораларини қўллашни ҳам йўлга қўйган¹.

Рим давлати вужудга келиши билан шахсларнинг бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш аста-секин тартибга солина бошлади. Дастлаб низолашаётган томонларнинг давлат органларига, аввало подшоҳларга низони ҳал қилиб бериш ва айбдор томон жабрланган шахсга тўлаши лозим бўлган жазо — товон миқдорини белгилашни сўраб мурожаат қилиши алоҳида хусусиятга эга бўлиб, тўлик равишда томонларнинг ихтиёрига боғлиқ эди. Кейинчалик эса Римда юзага келган ҳар қандай низода подшоҳлар судья вазифасини бажариши ҳақидаги одат кенг тарқалган. Улар қарорнинг ижросини таъминлаш ҳақида ҳам ғамхўрлик қилганлар. “Фуқаролик судлови ана шундай тарзда шакллана бошланган ва ривожланган”².

Давлат монополияси мустаҳкамланиши билан фуқаролик суд ишларини юритиш ҳуқуқни ҳимоя қилишнинг ягона воситасига айланди. Ўзбошимчалик *leges Juliae de vi publica et de vi privata* қонунларига кўра тақиқланди ва жинойт деб ҳисобланадиган бўлди, шунингдек мажбуриятларни зўрлик билан ижро эттириш ҳам ман этилди³.

¹ Законы XII таблиц (таблица III). См.: Черниловский З. М. История рабовладельческого государства и права. М., 1960. С. 261 - 272.

² Пухан И., Поленак -Акимовская М. Римское право. Пер. с макед. М., 1999. С. 333.

³ Ўша манба.

Рим фуқаролик процесси ўз ривожланишида босқичма-босқич уч шаклни босиб ўтган: легисакцион, формуляр ва экстраординар шакллар¹.

Легисакцион ҳамда формуляр жараёнларда судьянинг қарори, у адолатли бўлганми ёки йўқми, бундан қатъи назар, шикоят қилиниши мумкин эмас эди. К.И.Малишев буни шу билан изоҳлайдики, судьялар низони ҳал этиш учун бевосита томонларнинг ўзи томонидан воситачи сифатида сайланган, ҳар бир иш бўйича судьяларнинг алоҳида танланиши ҳам *litis contestatio* тузиш пайтида ҳам ишнинг ҳал этилиши томонлар келишувининг оқибати сифатида намоён бўлган, ҳуқуқнинг ташқи манбалари тўлиқ бўлмагани сабабли, преторлар ва судьялар кўп ҳолларда “адолатнинг ички туйғуси ва амалиётчилар маслаҳатлари”га таяниб иш кўришларига тўғри келган².

Легисакцион ҳамда формуляр жараёнларнинг ўзига хос жиҳати икки босқичнинг мавжудлиги эди: *in jure* тартибидаги иш юритиш ва *in iudicio* тартибидаги иш юритиш. Биринчи босқичда низонинг предмети белгиланар (*litis contestatio*) ва низо қарор чиқариш учун судьяга юборилар эди. Иккинчи босқичда эса иш судья томонидан ҳал этиларди. Бунда ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар аниқланар, далиллар тақдим этилар, ҳукм (қарор) чиқарилар эди, у “ҳамиша юридик жиҳатдан ҳақиқий ва қатъий бўлган, яъни ишнинг фактик ҳолатлари нотўғри аниқланганлиги сабабли бекор қилиниши мумкин эмас эди. Бунда нотўғри чиқарилган қарор конститутив хусусиятга эга бўлиб, янги ҳуқуқ ва мажбуриятларни вужудга келтирар эди”³.

G.Kiria илмий асарларида Рим давлати ривожланишининг илк даврида, марказий давлат ҳокимияти шаклланиш босқичида, суд қарорлари устидан шикоят қилиш институти мавжуд эмаслигини кўрсатади. Рим Республикасининг биринчи ярмида рим фуқаролари

¹ Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. С. 163; Пухан И., Поленак-Акимовская М. Указ. соч. С. 332—333; Салогубова Е. В. Римский гражданский процесс. М., 2002. С. 38—72.

² Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 2. С. 167.

³ Пухан И., Поленак -Акимовская М. Римское право. Пер. с макед. М., 1999. С. 337.

учун суд ишини юритиш икки босқичдан иборат бўлган: “in jure” жараёни ва “in judicio” жараёни. “In jure” жараёнида томонлар ва суд магистри иштирок этган. Шунини қайд этиш лозимки, магистр амалда мустақил ҳал қилувчи функцияга эга бўлмаган, унинг вазифалари томонлар томонидан уюштирилган тантанали маросимда иштирок этиш ва маросим қоидаларида назарда тутилган сўзларни такрорлаш билан чекланган. Бу ҳолатда асосий ҳаракатлар даъвогар ва жавобгар томонидан амалга оширилган: даъвогар ўз талабини баён қилган, жавобгар эса ушбу талабни қабул қилиши ёки рад этиши мумкин бўлган. Агар жавобгар даъвогарнинг талабларини тан олмаган бўлса, иш “in jure” босқичидан “in judicio” босқичига ўтказилган, бу босқичда тақдим этилган далиллар асосида ҳақиқий ҳолат аниқланган. Бу эса томонларнинг ўзи томонидан сенаторлар рўйхатидан танланган судьялар орқали амалга оширилган. Уларнинг қарори якуний ҳисобланган ва кейинчалик шикоят қилиниши мумкин бўлмаган”¹.

Суд инстанциялари юқори ва қуйи бўғинларга ажратилган ҳолда ҳали ҳам мавжуд эмас эди, чунки инстанциялар таъсис этилган тақдирда қуйи судлар бўйсунувчи мақомга тушиб қолар, оралик инстанция аҳамиятини олар эди, бу эса шикоят қилинмайдиган суднинг обрўсини йўқотишга олиб келар эди.

Ўша даврда *restitutio in integrum* талаби суд қарорини бекор қилишнинг ягона воситаси бўлиб, магистрат ёки претор ундан фақат адолат мезонларига таянган ҳолда фойдаланган². *Restitutio in integrum* талаби ҳуқуқбузарлик аниқланган вақтдан эътиборан бир йил ичида қўзғатилиши лозим эди. Ушбу талаб қўйилган тақдирда қарор претор ёки юқори турувчи магистрат эдикти (декрети) орқали йўқ қилиниши мумкин эди. Бундай бекор қилиш учун қуйидагилар асос бўлиб ҳисобланган:

судья ишни ҳал қилишда таъсири остида қолган таҳдид ва зўравонлик (*metus*);

¹ Kiria G. 2002. Theoretical-Practical comments on reviewing court decisions based on Georgian Civil Procedure Code. Tbilisi.

² Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. С. 163.

алдаш, сохтакорлик, судьяни пора билан оғдириш (*dolus*);
даъвогарнинг вояга етмаганлиги, агар унинг тажрибасизлиги
рақиб томонга ишда ютиш имконини берган бўлса (*minor aetas*);
узрли сабабларга кўра судга келмаслик (*absentia*) ва бошқалар.
Ушбу ҳолатларнинг барчасида қарор бекор қилинганидан кейин
янги жараён бошланиши мумкин эди¹.

Ушбу ҳолатларнинг барчаси суд қарорининг бекор қилинишига
ва ишнинг янгидан кўрилишига олиб келиши мумкин бўлган. Шунга
қарамай, тараққиётнинг мазкур босқичида ҳали бошқа суд
инстанциялари мавжуд эмас эди.

Империя ўрнатилиши билан экстраординар процесс ривожлана
бошлади. Ушбу давр фуқаролик ишлари бўйича суд иш
юритувининг ўзига хос хусусияти суд ва маъмурий функцияларнинг
император ҳамда олий бюрократия кўлида бирлашганлиги эди.
Кейинчалик, суд ва маъмурий функциялар ягона маъмурий орган —
магистрат кўлида бирлаштирилганда, суд қарорини юқори
инстанцияларга шикоят қилиш имкони пайдо бўлди.

Аввалги судлар император ҳокимиятининг уларга бўлган
ишончи йўқолгани сабабли ўз ўрнини империя давлат амалдорлари
фаолиятига бўшатиб берди. Улар муайян ҳажмдаги ҳокимият
ваколатлари билан таъминланган бўлиб, улар ўртасида бўйсунув ва
мартаба муносабатлари ўрнатилди, бу эса қуйи инстанциялар
қарорларини юқори инстанцияларга, ҳатто Рим империясининг энг
олий мансабдори бўлган императоргача шикоят қилиш имконини
берди. Унинг шахсида олий давлат ҳокимиятининг барча турлари
муассамлашганлиги сабабли, у ўзига бўйсунувчи ҳолатда бўлган
барча мансабдор шахслар фаолиятига аралашиб ҳуқуқига эга эди.

Шундай қилиб, олий судья император ҳисобланган ва унинг
қарори устидан шикоят қилиниши мумкин эмас эди. Мартаба
жиҳатидан иккинчи ўринда *praefecti praetorio* — префектуралар
бошлиқлари турган. *Praefectus praetorio* бутун империя ҳудудида
апелляцияларни кўриб чиқишда принцепс ўрнини босган. Рим ва

¹ Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 2. С. 169.

Константинополдаги *praefecti urbi* (шаҳар префектлари) император номидан биринчи инстанция ишларини кўрувчи судьялар сифатида фаолият юритган. Уларнинг қарорларига император ва *praefectus praetorio* қарши чиқиши мумкин эди. Диотсезлар (округлар) викарийлари ва провинциялар ҳокимлари (ректорлар) диотсез ва провинция ҳудудларининг олий судьялари ҳисобланган. Уларнинг қарорлари устидан янада юқори органларга шикоят қилишга рухсат этилган. Метрокомиялар — жамоаларда — провинция ҳокимлари томонидан қуйи судьялар — *judices pedanei* тайинланган бўлиб, улар нисбатан кам аҳамиятли ишларни кўрганлар¹.

Судья қарори устидан, император ва префектуралар бошлиқлари қарорларидан ташқари, бериладиган шикоят апелляция (*appellatio, appellare* — чақириш сўзидан) деб аталган. Қуйи инстанция суди қарори устидан юқори инстанция судига, ҳатто императоргача апелляция бериш мумкин бўлган.

“*Appeal*” сўзи лотинча сўз бўлиб, расмий қарорни расман ўзгартиришни сўраш маъносини англатади. Фуқаролик процессуал ҳуқуқида у биринчи инстанция суди қарорини бекор қилишни сўраб, юқори турувчи судга мурожаат қилишни англатади. Апелляция суди қуйи судлар қарорларини қайта кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган иккинчи инстанция судидир. Бу шунинг англатадики, у мазкур қарорларни фақат қонунийлик нуқтаи назаридан текширибгина қолмай, балки биринчи инстанция суди томонидан текширилмаган ёки нотўғри баҳоланган ҳолатларни ҳам мазмунан тадқиқ этади.

“Апелляция ҳуқуқи судьялар томонидан йўл қўйилган адолатсизликларни тузатиш мақсадида жорий этилган”².

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, апелляция институти фуқаролик суд ишларини юритишда милодий III аср охирида шаклланган. Кейинчалик Диоклетиан ва Константин ҳукмронлиги даврида апелляция тартиби ташкилий жиҳатдан шаклланди, Юстиниан ҳукмронлиги даврида эса апелляция ҳуқуқий

¹ Пухан И., Поленак -Акимовская М. Римское право. Пер. с макед. М., 1999. С. 352.

² Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. С. 215.

шакл сифатида ҳуқуқ тизимида ўзининг мустаҳкам ўрнини эгаллади. Шу муносабат билан апелляция шикоят бериш ва уни судга тақдим этишнинг аниқ муддати белгилаб қўйилди. Қайд этиш жоизки, томонлар қарор эълон қилиниши биланоқ оғзаки тарзда ёки ўн кун ичида ёзма шаклда шикоят қилишлари мумкин эди¹.

Апелляция суд қарори чиқарилган айни ўша судга берилар ва у оғзаки шаклда (“мен апелляция бераман”) ёки тегишли ариза шаклида ёзма тарзда ифодаланиши мумкин эди. Дастлаб шикоят қилиш муддати икки-уч кунни ташкил этган бўлса, кейинчалик у томонлар суд қарори ҳақида хабардор бўлган кундан эътиборан ўн кун этиб белгиланди. Қарор устидан шикоят қилиниши унинг ижросини тўхтатиб турар эди. Иш юқори инстанция судида кўрилганда, судья апелляция важларидан қатъи назар, ишни янгидан кўриб чиқар, янги ҳолатлар ва янги далилларни ҳам инобатга олар эди (*judicium novum*) ҳамда аввалги қарорга нисбатан қарор устидан шикоят қилган томон аҳволини оғирлаштириши мумкин бўлган янги қарор чиқарар эди. Апелляция берган ва апелляция судида ишни ютказган шахс суд харажатларини тўрт баравар миқдорда тўлаши лозим бўлган².

Дарҳақиқат апелляция тартибида шикоят қилиш Рим ҳуқуқининг жаҳон ҳуқуқшунослиги тарихидаги ўрнини белгилаб берган муҳим элементларидан бири бўлган.

Баъзи олимлар суд қарорига эътироз билдиришнинг (шикоят қилишнинг) бошқа усуллари ҳам мавжудлигини кўрсатади. Жумладан, К.Н.Анненков таъкидлаганидек, шикоят қилишнинг бошқа усуллари апелляция тартибида шикоят қилиш усули вужудга келиши учун зарур бўлган шарт-шароитлар мавжуд бўлмаган тақдирда ҳам пайдо бўлиши мумкин эди. Бунда масала қуйи суд қарорини юқори суд томонидан тузатишда эмас, балки муайян шартлар мавжуд бўлганда қарорни уни чиқарган суднинг ўзи

¹ Nino Tsikhiseli. Historical review of the institute of appeal and its development characteristics. // European Scientific Journal April 2015. p. 183. /SPECIAL/ edition ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431

² Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учеб. пособие / Е.А.Борисова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.:Норма : ИНФРА-М, 2024. с.18

томонидан оддий тарзда бекор қилиш ёки йўқ қилишга эришишда эди. Бундай зарурат қарор ҳақиқий ҳолатга мос келмаган ёки суд ҳал этган низода иштирок этмаган учинчи шахслар ҳуқуқларини бузган ҳолларда юзага келган. Бундай қарорларга қарши “халқ виждони табиий равишда доимо исён қилган, у ўз халқ судидан айнан ўзи чиқарган адолатсиз қарорни бекор қилишни талаб этган”¹.

Экстраординар жараёнда апелляциядан ташқари, қарорлар устидан шикоят қилишнинг бошқа усуллари ҳам ривожланган. Бу, аввало, қарорни бекор қилиш ҳақидаги илтимоснома (*supplicatio*) ҳақида бўлиб, у иш барча инстанциялардан ўтганидан сўнг императорга тақдим этилган. Бундай илтимоснома қарорнинг йўқ қилинишига (*retractatio*) ва ишнинг айна ўша ёки бошқа судга янгидан кўриб чиқиш учун юборилишига, ёхуд ишнинг императорнинг ўзи томонидан кўриб чиқилиб ҳал этилишига олиб келган².

Масалан, принцепс кўрсатмаси асосида, агар янги далиллар топилган бўлса, ҳал этилган ишни бошидан қайта кўриб чиқиш мумкин эди. Суд қарори устидан эътироз билдириш имконияти ҳақида, шунингдек, химоячи шубҳа туғдирадиган васий устидан шикоят бериш билан боғлиқ ҳаракатлар ишонч билдирувчи томонидан маъқулланишини кафолатламаган ҳолатда ҳам сўз юритилади. Ҳакам судьясининг қарори шикоят қилиниши мумкин бўлмаса-да, Дигесталар ҳакам судьясининг қарорини қайта кўриб чиқишга эришиш мумкин бўлган ҳолатни ҳам кўрсатади ва бу апелляция эмас, балки “апелляциянинг муайян бир ўхшаши” эди³.

Апелляция янги ҳуқуқий институт бўлиб, у совет ҳуқуқий концепцияси учун хос эмас эди. Европа маданий халқлари давлатларининг илк тараққиёт босқичида суд муқаддас шахслар институти сифатида намоён бўлган. У тўлиқ мустақилликдан фойдаланган, чунки дастлаб давлат ҳокимияти умуман мавжуд

¹ Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства. СПб., 1884. Т. 4. С. 324.

² Мальшев К.И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 2. С. 170; Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. М., 1913. Т. 1. С. 178.

³ Дигесты Юстиниана. Т. 1. С. 563.

бўлмаган, кейинчалик эса у шунчалик кучсиз бўлганки, судларни бўйсундириш ва бошқаришга қодир эмас эди. Кейинчалик марказлашган давлат ҳокимиятининг босқичма-босқич ривожланиши ва оммавий институтларнинг мустаҳкамланиши улар фаолияти устидан назоратни талаб қилди ва суд аста-секин ўз мустақиллигини йўқота бошлади. Бу эса жамият аъзоларида суд ёки давлат органлари устидан шикоят қилиш ва шу шикоят билан давлат ҳокимиятига мурожаат этиш ҳуқуқининг вужудга келишига олиб келди. Давлат ривожланишининг мазкур босқичида апелляция усули маълум эмас эди, амалдаги қоидалар эса қарорни фақат уни қабул қилган суднинг ўзи томонидан ўзгартириш ёки бекор қилиш имконини берган. Апелляция усулининг вужудга келиши фақат марказий давлат ҳокимияти халқ судини назорат остига олиш ва иерархик тарзда ўзига бўйсундириш ёки ҳеч бўлмаганда уни ўзининг муассасаси билан алмаштириш даражасида кучли бўлгандагина мумкин эди. Ушбу умумий қоидалар ўз тасдиғини Қадимги Рим ва Европа халқлари давлат ва ҳуқуқ тараққиёти тарихида топади¹.

Хулоса сифатида айтиш лозимки, фуқаролик суд ҳужжатларини апелляция тартибида текшириш институтининг вужудга келиши ва ривожланиши давлатчилик, ҳуқуқ ва суд тизимининг тараққиёти билан узвий боғлиқ экани аниқланади. Қадимги Рим ҳуқуқида дастлаб суд қарорлари устидан шикоят қилиш имконияти мавжуд бўлмаган бўлса-да, марказлашган давлат ҳокимиятининг мустаҳкамланиши, суд ва маъмурий ваколатларнинг иерархик тарзда ташкил этилиши натижасида апелляция институти шаклланди. Хусусан, экстраординар процесс даврида куйи инстанция қарорларини юқори инстанцияга, ҳатто императоргача шикоят қилиш мумкин бўлган тартиб вужудга келиб, апелляция суд хатоларини бартараф этишнинг муҳим ҳуқуқий воситасига айланган. Шу маънода, Рим ҳуқуқи апелляциянинг ташкилий-

¹ Kiria G. 2002. Theoretical-Practical comments on reviewing court decisions based on Georgian Civil Procedure Code. Tbilisi.

ҳуқуқий асосларини яратиб берган дастлабки манба сифатида
намоён бўлади.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI HUZURIDAGI
OLIIY ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

100047, Toshkent sh., Y. G'ulomov ko'chasi, 70
Tel.: (71) 233-28-83. Fax: (71) 233-06-47
e-mail: info@oak.uz <https://oak.uz>

SUPREME ATTESTATION
COMMISSION
AT THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION,
SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

70, Y. Gulomov str., Tashkent, 100047
Tel.: (71) 233-28-83. Fax: (71) 233-06-47
e-mail: info@oak.uz <https://oak.uz>

Javob qaytarganda shu № ko'rsatilsin
When you answer show this №

№ 01-02/6920 «28» «11» 2025 y.

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академиясига

Олий аттестация комиссияси Сизнинг 2025 йил 31 октябрдаги №30/5-180713/25-сон хатингизга жавобан «Замонавий чакириқлар шароитида конун устиворлигини таъминлаш: муамо ва ечимлар» мавзусида жорий йилнинг 27-28 ноябрь кунлари ўтказиладиган халқаро илмий-амалий конференция инглиз тилида нашр этилган илмий мақолалар юридик соҳа бўйича докторлик диссертациялари натижаларини чоп этиладиган хорижий илмий журналлардаги илмий мақолаларга тенглаштирилганини маълум қилади.

Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 6 апрелдаги Қарори; «Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси туғрисида»ги низомнинг 7-банди; Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси мурожаати (31.10.2025 й., №30/5-180713/25); ОАК юридик фанлар бўйича эксперт кенгаши тавсияси (25.11.2025 й., №11); ОАК Тартиб-қоида комиссияси қарори (27.11.2025 й., №11/24); ОАК Раёсати қарори (28.11.2025 й., №377/5)

Бош илмий котиб

А.А.Шермухамедов

Ижрочи: К.Тухтабеков

Ибадуллаев С.Ш. Хорижий мамлакатларнинг жиноят-ҳуқуқий масалаларида судланганлик ҳолати ва мустақил ҳуқуқий институт сифатида ўзига хос хусусиятлари.....	503-513
Нуриддинов Б. Компетенциявий ёндашув асосида малака ошириш курсларининг ўқув дастурларини ишлаб чиқиш масалалари.....	514-521
Eshmurodov E. Voyaga yetmaganlarga nisbatan huquqiy ta'sir choralari qo'llash institutini takomillashtirishning ayrim masalalari.....	521-530
Абдусаттаров Б.А. Божхона тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларини бузиш жинояти ва унинг ижтимоий хавфлилиги.....	531-540
Ochilov A.I Ma'muriy nizolarni muqobil hal etishning ilmiy nazariy jihatlari.....	540-556
Ашуров У.Э. Проблемы правового и организационного обеспечения предупреждения преступлений против детей в цифровой среде.....	557-565
Бегматов А.М. Ўзбекистон Республикасида чет эллик инвесторларнинг мулкӣ ҳуқуқлари: тушунчаси, аҳамияти ва уларни ҳимоя қилишнинг фуқаролик-ҳуқуқий асослари.....	566-577
Khidoyatullaev A.T. Legal and practical issues of applying letters of credit in the republic of Uzbekistan.....	578-589
Шайзаков Ш.И. Қадимги римда фуқаролик суд ҳужжатларини апелляция тартибида текшириш институтининг ривожланиш тенденциялари.....	589-601
Дастурлар	602-649
ОАК хати	650
Фотосуратлар	651-660
Мундарижа	661-667

**ZAMONAVIY CHAQIRIQLAR SHAROITIDA QONUN USTUVORLIGINI
TA'MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari
T O' P L A M I
1-JILD

СБОРНИК
материалов международной научно-практической конференции на тему:
**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**
1-ТОМ

**ENSURING THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF MODERN
CHALLENGES: PROBLEMS AND SOLUTIONS**
Materials of the international conference Collection
Volume I

Техник муҳаррир: Ш.Шайзаков
Компьютерда саҳифаловчи: Б.Мамадалиев
Дизайнер: Б.Мамадалиев
Босишга рухсат этилди: 25.03.2026 й.
Бичими 60x44 1/8, "Times New Roman"
гарнитурара рақамли босма усулида босилди.
Босма табоғи: 27,7. Адади: 100 нусха. Буюртма: № 1278
Нархи шартнома асосида
100190, Тошкент ш., Юнусобод тумани, Рихсилий кўчаси, 9 уй.
«IMPRESS MEDIA» MChJ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳри, Қушбеги кўчаси, 6-уй.

Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган:
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси сайти:
www.proacademy.uz